

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Разикова И. С.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ДОРИ АЛЛЕРГИЯСИ ДИАГНОСТИКАСИ МУАММОЛАРИГА

ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL